

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491639>
УДК 004.451

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ РОССИИ И МИРА В 2022 ГОДУ

Е.И. Манакова,
студент 2 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

Н.И. Швецов,
к.т.н., доц.,
МИРЕА – Российский технологический университет,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается состояние рынка операционных систем (ОС) в 2022 г. Приводятся доли рынка операционной системы Windows в разрезе версий. Отслеживается динамика использования операционных систем на различных платформах мира и РФ. В настоящее время на рынке наблюдается большое разнообразие используемых операционных систем, отвечающих требованиям широкого круга пользователей. В то же время борьба за новые рынки между производителями операционных систем неуклонно растет.

Ключевые слова: операционная система, доля рынка, мир, Российская федерация, Windows, macOS, Android

MARKET TRENDS OF OPERATING SYSTEMS IN RUSSIA AND THE WORLD IN 2022

E.I. Manakova,
2nd year student, direction "Computer Science and computer engineering"

N.I. Shvetsov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University,
Moscow

Annotation: The article discusses the state of the operating systems (OS) market in 2022. The market shares of the Windows operating system in the context of versions are given. The dynamics of the use of operating systems on various platforms of the world and the Russian Federation is monitored. Currently, there is a wide variety of operating systems used on the market that meet the requirements of a wide range of users. At the same time, the struggle for new markets between operating system manufacturers is steadily growing.

Keywords: operating system, market share, world, Russian Federation, Windows, macOS, Android

По данным сервиса StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров и операционных систем, самой популярной операционной системой настоящее время на рынке настольных ОС является Windows [1]. Ее доля составляет 75 % от всех настольных ОС. Второе место занимает macOS – 15,63 %.

Рисунок 1 - Доля рынка настольных ОС в мире за 2022 г.

По данным компании AdDuplex доля Windows 11 на ноябрь 2021 г. составляла 8,6 %. За текущий год эта цифра выросла до 16,2 %. Windows 11 постепенно замещает Windows 10 [2]. Остальные версии Windows показывают относительно стабильный результат.

Рисунок 2 - Доля рынка настольных версий Windows в мире за 2022 г.

В РФ доля Windows составляет 87,4 %. MacOS менее популярен среди россиян, его доля в 2022 г. составила 5,95 %. Это связано с ограниченным ассортиментом компьютерной техники, работающей на macOS и высокой стоимостью продукта [3, 4].

Рисунок 3 - Доля рынка настольных ОС в РФ за 2022 г.

Самой популярной версией Windows в РФ в 2022 г. стала Windows 10 - 65,6 %, на втором месте Windows 7 - 19,8 %. Windows 11

менее популярна - 6,64 %, то связано с тем, что данная версия предъявляет высокие системные требования для установки [5, 6].

Рисунок 4 - Доля рынка настольных версий Windows в РФ за 2022 г

Доля рынка операционных систем в мире на всех платформах имеет иную картину. На первом месте выступает операционная система для мобильных устройств - Android.

Мобильными устройствами во всем мире пользуются 5,22 миллиарда человек [7]. В 2022 г. Android насчитывает 2,8 миллиарда пользователей [8].

Рисунок 5 - Доля рынка операционных систем в мире (все платформы)

В РФ доля рынка операционных систем на базе всех платформ имеет следующую тенденцию: Windows по-прежнему занимает лидирующую позицию – 51%, в сравнении на 2021 г. доля составляла 50,5 %. Android занимает второе место и так же показывает стабильные показатели за 2022г. – 31 %, за 2021 г. – 30,5 %.

Рисунок 6 - Доля рынка операционных систем в РФ (все платформы)

Список литературы

[1] Доля рынка настольных операционных систем по всему миру | Statcounter Global Stats [Электронный ресурс]. – URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/russian-federation>. (дата обращения: 13.12.2022).

[2] Отчет AdDuplex за январь 2022 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://reports.adduplex.com/#/r/2022-01>. (дата обращения: 13.12.2022).

[3] Операционная система macOS преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. – URL: <https://a174.ru/operatsionnaya-sistema-mac-os-preimuschestva-i-nedostatki/>. (дата обращения: 12.12.2022).

[4] Статистика ОС [Электронный ресурс]. – URL: https://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp. (дата обращения: 12.12.2022).

[5] Плюсы и минусы Windows 11 [Электронный ресурс]. – URL: <https://softikbox.com/obzor-preimushhestv-i-nedostatkov-windows-11-29166.html>. (дата обращения: 11.12.2022).

[6] Windows 11 Требования к системе - Служба поддержки Майкрософт [Электронный ресурс]. – URL: <https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11-требования-к-системе-86c11283-ea52-4782-9efd-7674389a7ba3>. (дата обращения: 12.12.2022).

[7] Вся статистика интернета и соцсетей на 2021 год – мировые и российские тренды [Электронный ресурс]. – URL: <https://hartcode.ru/2021/02/12/vsya-statistika-interneta-i-soczsetej-n/> (дата обращения: 14.12.2022).

[8] Статистика Android (2022) - бизнес приложений [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.businessofapps.com/data/android-statistics/>. (дата обращения: 14.12.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Market share of desktop operating systems worldwide | Statcounter Global Stats [Electronic resource]. – URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/russian-federation>. (date of access: 13.12.2022).

[2] AdDuplex report for January 2022 [Electronic resource]. – URL: <https://reports.adduplex.com/#/r/2022-01>. (date of access: 13.12.2022).

[3] Operating system macOS advantages and disadvantages [Electronic resource]. – URL: <https://a174.ru/operatsionnaya-sistema-mac-os-preimuschestva-i-nedostatki/>. (date of access: 12/12/2022).

[4] OS statistics [Electronic resource]. – URL: https://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp. (date of access: 12/12/2022).

[5] Pros and cons of Windows 11 [Electronic resource]. – URL: <https://softikbox.com/obzor-preimushhestv-i-nedostatkov-windows-11-29166.html>. (date of access: 11.12.2022).

[6] Windows 11 System requirements - Microsoft Support [Online resource]. – URL: <https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-system-requirements-86c11283-ea52-4782-9efd-7674389a7ba3>. (date of access: 12/12/2022).

[7] All statistics of the Internet and social networks for 2021 - global and Russian trends [Electronic resource]. – URL: <https://hartcode.ru/2021/02/12/vsya-statistika-interneta-i-soczsetej-n/> (date of access: 12/14/2022).

[8] Android statistics (2022) - application business [Electronic resource]. – URL: <https://www.businessofapps.com/data/android-statistics/>. (date of access: 12/14/2022).

© *Е.И. Манакова, Н.И. Швецов, 2022*

Поступила в редакцию 22.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Манакова Е.И., Швецов Н.И. Тенденции рынка операционных систем россии и мира в 2022 году // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 72-78. URL: <https://ip-journal.ru/>